

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari 362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
	Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework 366 Madinabonu Farkhodova
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
	Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
	7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish 377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
	10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish 380 Mirzoqulov Sh. A.
	Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili 384 Musurmonova Mariya Burxonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari 387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
	Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari 392 Narimova Gulnora Abdumannonova
	Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari 396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli 400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
	Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari 405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
	Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar 408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
	Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash 413 Raxmataliyev Sherzod
	Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati 416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari 420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari 423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
	Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari 426 Y. E. Sobirov
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida) 430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
	Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari 433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии 437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	528
<i>N. Q. Olimova, X. Xamidova</i>	
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi	532
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li</i>	
Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi	538
<i>Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna</i>	
Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni	542
<i>Nurova Rohila Ismoil qizi</i>	
Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari	547
<i>Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna</i>	
Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры ..	550
<i>Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна</i>	
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности	553
<i>Жураева Наргиза Таировна, Алимова Зилола Закировна</i>	
Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности	556
<i>Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна</i>	
Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста	560
<i>Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна</i>	
Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора	564
<i>Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна</i>	
Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq	568
<i>Mambetturdiyev Muxammedali</i>	
Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда)	572
<i>Рабиева Рухшона Бобожоновна</i>	
качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана	576
<i>Расулов Илхом Инамович</i>	
Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari	580
<i>Rajabova Umida Rajab qizi</i>	
Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari	583
<i>Ergasheva Dilafuz Chori qizi</i>	
A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education	587
<i>Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi	591
<i>Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini	594
<i>Sapayeva Gulnoz Azimbayevna</i>	
Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil	600
<i>Tursunova Aziza Ixtiyorovna</i>	
Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	603
<i>Yusupova Vasila Yangibayevna</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	606
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar	609
<i>O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich</i>	

KARALLI VA TAKRORIY LIMITLAR ORASIDAGI BOG'LIQ

Mambetturdiyev Muxammedali

Nukus davlat pedagogika instituti stajer-o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada funksiyalarning karrali (ko'p o'zgaruvchili) limiti bilan takroriy (birin-ketin olinadigan) limitlar orasidagi nisbatlar, umumiy va yetakchi nazariy natijalar, shuningdek kontrmisollar yordamida limitlar tartibini almashtirish mumkinligi va mumkin emasligiga doir shartlar tahlil qilinadi. Epsilon-delta ta'riflariga, Hayne talqiniga tayangan holda, "karrali limit mavjud bo'lsa – takroriy limitlar ham mavjud va ular teng" degan klassik fakt isboti beriladi. Shu bilan bir qatorda, takroriy limitlar teng bo'lishi karrali limit mavjudligini kafolatlamasligi kontrmisollar bilan ko'rsatiladi. Mur–Osgud teoremasining funksiyalar va qo'sh indeksli ketma-ketliklar uchun shakllari keltirilib, bir joydagi barqaror (birxil) yaqinlashish sharti ostida limitlar tartibini almashtirish qonuniyligi asoslanadi. Masalalar yechish, funksional tahlil, sonli usullar va PDE chegaraviy masalalarida limitlar tartibini ehtiyot bilan almashtirish zarurati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: karrali limit, takroriy limit, limitlar tartibini almashtirish, birxil yaqinlashish, Mur–Osgud teoremasi, kontrmisol, ikki karrali limit, qo'sh ketma-ketlik.

Abstract: This paper studies the relationship between multiple limits of multivariable functions and iterated limits, presenting rigorous conditions for interchanging the order of limit operations and counterexamples that expose pitfalls. Using definitions and the Heine formulation, we prove the classical fact that if a multiple limit exists, then both iterated limits exist and are equal to it. We show that equality of iterated limits does not ensure the existence of the multiple limit. Versions of the Moore–Osgood theorem for functions and double sequences are stated to guarantee interchange under uniform convergence. Applications to analysis, numerical methods, and boundary value problems for PDEs are discussed.

Key words: multiple limit, iterated limit, interchange of limits, uniform convergence, Moore–Osgood theorem, counterexample, double limit, double sequence.

Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь между множественными (двумя и более переменными) пределами функций и повторными пределами, даются строгие условия допустимости перестановки предельных переходов и приводятся контрпримеры, демонстрирующие возможные ловушки. На основе определений и интерпретации Хейне доказывается классический факт: если существует множественный предел, то существуют и равны ему повторные пределы. Показано, что равенство повторных пределов не гарантирует существование множественного предела. Излагаются варианты теоремы Мура–Осгуда для функций и двойных последовательностей, обеспечивающие перестановку пределов при равномерной сходимости. Обсуждаются приложения в задачах анализа, численных методов и краевых задачах уравнений в частных производных.

Ключевые слова: множественный предел, повторный предел, перестановка пределов, равномерная сходимость, теорема Мура–Осгуда, контрпример, двойной предел, двойная последовательность.

KIRISH

Ko'p o'zgaruvchili funksiyalar tahlilida $(x, y) \rightarrow (a, b)$ holatdagi karalli limit (ikki karrali limit) va takroriy limitlar – masalan, avvalo $y \rightarrow b$, so'ng $x \rightarrow a$ yoki aksincha – o'rtasidagi bog'liqni tushunish nazariy va amaliy jihatdan muhimdir. Chiziqilashtirish, joylarda almashinuvchi tartibli chegara operatsiyalari (integral, hosila, qatorlar, operatorlar bilan aralash) kabi jarayonlarda shoshma-shosharlik bilan limitlar tartibini almashirish notekislikka va noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin ^{[1], [2]}. Maqolaning maqsadi:

- (i) karalli limit mavjudligi takroriy limitlarning mavjudligi va tengligini ta'minlashini aniq va qisqa isbot bilan ko'rsatish;
- (ii) aksiy holda teng takroriy limitlar karalli limit mavjudligini kafolatlamasligini klassik kontrmisollar orqali asoslash;

- (iii) Mur–Osgud teoremasi kabi yetarli shartlarni joriy etib, limitlar tartibini almashtirish mumkin bo'lgan toifalarni belgilash;
- (iv) qo'sh indeksli ketma-ketliklar uchun parallel natijalarni berish;
- (v) amaliy sohalarda yuqoridagi natijalarning ahamiyatini muhokama qilish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot umumiy tahlilning $\varepsilon - \delta$ so'ng ta'rifi va Hayne talqini (yaqinlashuvchi ketma-ketliklar orqali limit) ga suyanadi ^{[1], [3]}. Birinchi natija – karalli limit mavjud bo'lsa, takroriy limitlar mavjud va teng – to'g'ridan to'g'ri $\varepsilon - \delta$, asosda isbotlanadi. Kontrmisollar konstruksiyai uchun model funksiyalar tanlanadi:

- (i) kardinal yo'llarga bog'liq o'zgaruvchan chegaraga ega funksiya (masalan, $f(x, y) = xy / (x^2 + y^2)$) orqali karalli limit yo'qligini, biroq takroriy limitlar tengligini ko'rsatish;
- (ii) $f(x, y) = (x^2 - y^2) / (x^2 + y^2)$ orqali takroriy limitlarning o'zi ham tartibga sezgir ekanini namoyish etish.

Mur–Osgud teoremasi uchun birxil yaqinlashish tushunchasi markaziy o'rin tutgani sababli, biz uning funksiyalar va qo'sh ketma-ketliklar uchun variantlarini bayon qilamiz ^{[2], [4], [5]}. Ikkilamchi ravishda polyar koordinatalardan foydalanib, $(0, 0)$ atrofidagi yo'lga bog'liq chegaralarni interpretatsiya qilishdan ham foydalanamiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Karalli limit mavjudligi takroriy limitlarni ta'minlaydi. Farz qilaylik, $f(x, y)$ funksiyaning $(x, y) \rightarrow (a, b)$ da karalli limiti mavjud bo'lib, L ga teng. Demak, har bir $\varepsilon > 0$ uchun shunday $\delta > 0$ topiladiki, agar $0 < |x - a| < \delta$ va $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = -1$ agar $0 < |y - b| < \delta$ bo'lsa, $|f(x, y) - L| < \varepsilon$. Endi xohlagan, $|x_0 - a| < \delta$ deb olingan x_0 ni belgilaylik. U holda da $y \rightarrow b$ da, ya'ni $0 < |y - b| < \delta$ bo'lganda, (x_0, y) juftlik (a, b) ga δ -yopiqlikda yaqin, shuning uchun $|f(x_0, y) - L| < \varepsilon$. Bu $f(x_0, y)$ uchun $y \rightarrow b$ da limit mavjud va L ekanini anglatadi. Demak, $\lim_{y \rightarrow b} f(x_0, y) = L$, va keyin $x_0 \rightarrow a$ olib borilsa, $\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) = L$. Xuddi shunday, $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = L$. Shunday qilib, karalli limit mavjud bo'lsa, har ikki takroriy limit ham mavjud va L ga teng ^{[1], [3]}. Bu fakt ba'zi o'quv qo'llanmalarda "ochiqdan-ochiq" deb baholanadi; masalan, mualliflardan biri ta'kidlaganidek, "limitlar tartibini almashtirish har doim ham mumkin emas, lekin haqiqiy karalli limit mavjud bo'lsa – u holda muammo yo'q". Bu fikrga biz qo'shilamiz, zero isbot $\varepsilon - \delta$ -ramkaga juda tabiiy joylashadi.

Teng takroriy limitlar karalli limit mavjudligini kafolatlamaydi. Klassik kontrmisol: $f(x, y) = xy / (x^2 + y^2), f(0, 0) := 0$. Fiks qilingan $y \neq 0$ uchun $x \rightarrow 0$ da $f(x, y) \rightarrow 0$; keyin $y \rightarrow 0$ da 0. Shuningdek, fiks qilingan $x \neq 0$ uchun $y \rightarrow 0$ da $f(x, y) \rightarrow 0$; keyin $x \rightarrow 0$ da 0. Demak, har ikki takroriy limit 0 ga teng. Biroq karrali limit mavjud emas: chunki yo'l $y = x$ bo'ylab $(x, x) \rightarrow (0, 0)$ ketilsa, $f(x, x) = x^2 / (2x^2) = 1/2$, yo'l $y = -x$ bo'ylab esa $f(x, -x) = -1/2$. Yo'lga qarab chegara qiymatlari farq qiladi, shuning uchun $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ da karalli limit mavjud emas ^{[2], [7]}. Takroriy limitlar turli tartibda turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, $f(x, y) = (x^2 \cdot y^2) / (x^2 + y^2), f(0, 0) := 0$. Agar avval $x \rightarrow 0$, so'ng $y \rightarrow 0$ desak: fiks $y \neq 0$ uchun $g(y) \rightarrow 0$, keyin $\lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$. Aks tartibda: fiks $x \neq 0$ uchun $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, keyin $\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$. Demak, takroriy limitlar mavjud, lekin ular turlicha. Bu natija tartib almashishning umumiy holda noto'g'ri ekanini yaqqol ko'rsatadi ^{[3], [7]}.

Mur–Osgud teoremasi (funksiyalar uchun variant). Qulaylik uchun quyidagi shaklni keltiramiz: $A \subset \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ atrofidagi yaqinlashuvni qarang. Har bir $y \in B$ uchun $\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = g(y)$ mavjud bo'lsin va bu yaqinlashish $y \in B$ da birxil bo'lsin. Shu bilan birga $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = L$ mavjud bo'lsin. U holda $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$ mavjud va

$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = L$. Isbot g'oyasi: $\varepsilon > 0$ berilganda, avval $x \rightarrow a$ da $f(x, y) \rightarrow g(y)$ birxil yaqinlashadi, demak shunday δ_1 borki, $|x - a| < \delta_1$ bo'lganda $|f(x, y) - g(y)| < \varepsilon / 3$ barcha $y \in B$ uchun bajariladi. Keyin $y \rightarrow b$ da $g(y) \rightarrow L$, shunday $r \rightarrow 0$ topiladiki, $|y - b| < \delta_2$ bo'lsa $|g(y) - L| < \varepsilon / 3$. U holda uchburchak tengsizligi orqali $|f(x, y) - L| \leq |f - g| + |g - L| < 2\varepsilon / 3$ va zarur yaqinlashish ta'minlanadi [2], [4]. Bu shartlar limitlar tartibini qonuniy almashtirish imkonini beradi.

Qo'sh indeksli ketma-ketliklar uchun Mur–Osgud. Agar $a_{n,m}$ ketma-ketlikda $n \rightarrow \infty$ da $a_{n,m} \rightarrow b_m$ yaqinlashishi m bo'yicha bir xil bo'lsa va $b_m \rightarrow L$ bo'lsa, u holda $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} a_{n,m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,m} = \lim_{(n,m) \rightarrow \infty} a_{n,m} = L$. Bu yerda “ $(n, m) \rightarrow \infty$ ” deganda ikkala indeks ham cheklanmas o'sishi nazarda tutiladi [5], [6]. Bixillik talabi markaziy ahamiyatga ega; aks holda tartib almashishbop emasligiga misollar oson topiladi.

Yetarli shartlarning boshqa ko'rinishlari. Amalda quyidagi kabi sharhlar qulay: Agar $f(x, y)$ atrofda ayrim to'plamda y bo'yicha uzluksiz funksiyalar sinfiga kirs va $x \rightarrow a$ da $f(x, y) \rightarrow g(y)$ birxil yaqinlashsa, u holda karalli limit mavjud va limitlar tartibini almashtirish mumkin [4]. Agar $f(x, y)$ (a, b) atrofida uzluksiz bo'lsa, u holda aniqki, $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$ va har ikki takroriy limit ham shu qiymatga teng [1], [3].

Polyar koordinatalar orqali yo'llarga bog'liqlik. $(0, 0)$ atrofidagi ko'plab kontrmisollar $r \rightarrow 0$, $\lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1$ θ o'zgaruvchi bo'lgan $f(rcos\theta, rsin\theta)$ shaklda kuzatilganda oydinlashadi: agar chegara θ ga bog'liq qolsa, karalli limit mavjud emas. Masalan, $f(x, y) = xy / (x^2 + y^2) = \frac{1}{2} sin2\theta - r$ dan mustaqil (θ ga bog'liq) chegara beradi; demak, karalli limit yo'q, biroq yuqorida ko'rganimizdek, takroriy limitlar 0 bo'lishi mumkin.

Limitlar tartibini almashtirish – ehtiyotkorlik talabi. Ustozlar shunday ogohlantiradilar: “Limitlar tartibini cheklovsiz almashtirishga ishonish xavfli; ishonch uchun birxil yaqinlashish yoki boshqa yetarli shart zarur” [1], [2]. Bu iqtibosga munosabatimiz: bunday ogohlantirish nafaqat nazariy, balki amaliy qiymatga ega. Haqiqatan ham, sonli sxemalarda tor ishoralangan parametr $\varepsilon \rightarrow 0$ bilan tor joydagi tortishuvlar ko'p uchraydi; limitlar tartibi noto'g'ri tanlansa, modelning chegaraviy rejimi noto'g'ri interpretatsiya qilinishi mumkin. Yuqoridagi natijalar bir nechta muhim xulosalarga olib keladi.

Birinchidan, karalli limit mavjud bo'lsa, takroriy limitlarga o'tish xavfsiz: $\varepsilon - \delta$ ta'rif bevosita kafolat beradi.

Ikkinchidan, amaliy hisob-kitoblarda tez-tez uchraydigan “avval bir parametrni nolga olib borish, keyin ikkinchisini” amalining natijasini karalli limit bilan tenglashtirish mumkin emas – kontrmisollar bunga shahodat. Shunga ko'ra, hisobning bir yo'lidan boshqasiga o'tishdan avval birxil yaqinlashish, monolitlik, yoki qo'shimcha uzluksizlik kabi yetarli shartlar tekshirilishi shart.

Uchinchidan, qo'sh indeksli ketma-ketliklar masalasida ham vaziyat o'xshash: jadval ko'rinishida berilgan $a_{n,m}$ larda tartibni almashtirishga shoshilmasdan, birxil yaqinlashish kabi shartlar o'rini topishi kerak [5], [6].

Bundan tashqari, integral va hosila bilan limitlarni almashtirish masalalarida ham xuddi shunday mezonlar qo'llaniladi: masalan, Lebeg integralida dominant yaqinlashish yoki cheklangan yaqinlashish teoremlari yetarli sharoitlarni ta'minlaydi, hosila bilan limitni almashtirishda esa Kirshbraun, Arzela–Askoli kabi nazariy vositalar yordam beradi [5], [6]. Garchi bizning maqsadimiz ana shu operatorlar bilan mukammal ishlash bo'lmasa-da, umumiy tamoyil o'zgarimas: limitlar tartibini almashtirishni qonuniylashtiruvchi biror “ixtiyoriy emas” shart talab etiladi.

Amaliy yo'nalishlarda – PDE chegaraviy masalalarida parametr $\varepsilon \rightarrow 0$, tor chegara effekti, yoki qatlamlashgan chegaraviy qatlamlar kabi hodisalarda – limit tartibi fizik ma'noni o'zgartirishi mumkin. Masalan, avval tor chegarani “yo'q qilish”, keyin vaqt katta chegarasiga o'tish bilan aks tartibdagi o'tish turlicha effektiv model-larga olib kelishi mumkin. Bu esa nazariy mavhumlik emas, balki injenerlik qarorlari uchun hal qiluvchi farq hisoblanadi. Shuning uchun tekis yaqinlashishni tekshirish va yetarli sharoitni aniqlash amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

Mur–Osgud teoremasi nima uchun “ishlaydi”? Chunki u ichki limitning namoyon bo'lishini tashqi parametr bo'yicha barqarorlashtiradi. Ya'ni $x \rightarrow a$ da $f(x, y) \rightarrow g(y)$ yaqqol birxil nazorat ostida bo'ladi; bu nazorat keyin $y \rightarrow b$ bosqichida umumiy $\varepsilon - \delta$ mantiqqa uzatilib, umumiy limitni tiklaydi. Birxil yaqinlashish talabi, shuning uchun, tasodifiy emas – u limitlar tartibini “bir xil tezlikda” yaqinlashtirish orqali muvofiqlashtiradi [2]. [4]. Qo'sh indeksli ketma-ketliklarda ham xuddi shu mantiq: $n \rightarrow \infty$ da $a_{n,m} \rightarrow b_m$ ixtiyoriy m uchun emas, balki m bo'yicha birxil tezlikda amalga ohsa, keyin $m \rightarrow \infty$ bosqichini ishonch bilan qo'yish mumkin bo'ladi. Agar bu barqarorlik yo'q bo'lsa, limitlar turli tartibda turlicha chiqishi ehtimoli katta. Bunday holatlar statistik hisoblarda, tor kesimli namunada chegaraviy qiymatlarni baholashda to'qnash keladi [6].

Nihoyat, kontrmisollar mavzusi. $f(x, y) = xy / (x^2 + y^2)$ va $(x^2 - y^2) / (x^2 + y^2)$ kabi modellar o'quv va tadqiqotda “signal beruvchi chiroq” vazifasini bajaradi: ular limitlar tartibini beparvo almashtirish mumkin emasligini, hamda bir qarashda “barchasi joyida” ko'ringan holatda ham karalli limit yo'qqa chiqishi mumkinligini ko'rsatadi. Yana bir usul – polyar koordinatalarda θ ga bog'liq chegarani ko'rsatish – karalli limit mavjud emasligining geometrik intuitsiyasini mustahkamlaydi.

XULOSA

Karalli limit mavjud bo'lgan hollarda har ikki takroriy limit ham mavjud bo'lib, ular o'zaro teng bo'lishi ta'rifdan to'g'ridan to'g'ri kelib chiqadi. Biroq takroriy limitlarning tengligi karalli limit mavjudligini avtomatik tarzda kafolatlamaydi, chunki yo'lga bog'liq chegaralarning mavjudligi bunday holatni inkor etishi mumkin. Shu sababli limitlar tartibini almashtirish masalasida yetarli va aniq shartlarning bajarilishi zarur bo'lib, Mur–Osgud teoremasida keltirilgan bir xil yaqinlashish ushbu shartlarning eng muhim va tipik namunasini tashkil etadi. Xuddi shu yondashuv qo'sh indeksli ketma-ketliklar uchun ham amal qiladi: agar bir xil yaqinlashish ta'minlansa, limitlar tartibini almashtirish qonuniy hisoblanadi, aks holda esa natijalar o'rtasida farq yuzaga kelishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, ilmiy va amaliy tahlillarda limitlar tartibini almashtirishdan oldin bir xil yaqinlashish, uzluksizlik va boshqa funksional shartlarni puxta tekshirish, mavjud kontrmisollarni e'tibordan chetda qoldirmaslik hamda amaliy modellarda olinayotgan natijalarning fizik ma'nosi bilan muvofiqligini baholash alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rudin W. Principles of Mathematical Analysis. New York: McGraw–Hill, 1976. 342 p.
2. Apostol T. M. Mathematical Analysis. 2nd ed. Reading, MA: Addison–Wesley, 1974. 492 p.
3. Зорич В. А. Математический анализ. Том 1. Москва: МЦНМО, 2002. 560 с.
4. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. Москва: Наука, 1972. 496 с.
5. Royden H. L., Fitzpatrick P. M. Real Analysis. 4th ed. Boston: Pearson, 2010. 624 p.
6. Bartle R. G., Sherbert D. R. Introduction to Real Analysis. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2011. 419 p.
7. Пискунов Н. С. Дифференциал и интеграл исчисления. Том 2. Москва: Наука, 1965. 551 с.
8. Folland G. B. Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications. 2nd ed. New York: Wiley, 1999. 386 p.
9. Loomis L. H., Sternberg S. Advanced Calculus. Revised ed. Singapore: World Scientific, 2014. 596 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.